

KESEPAKATAN

KKN-T Kelompok 40

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1 Struktural KKN-T

Dosen Pendamping Lapangan	:	Lely Ika Mariyati, M.Psi., Psikolog
Ketua / Koordinator Desa	:	Muhammad Asrul Maulana
Wakil Ketua	:	Zainul Anwar
Sekretaris	:	Gilang Ramadhan
Bendahara	:	Silvia Dike Fernanda
Sie Humas	:	<ol style="list-style-type: none">1. Rizki Anugerah Putra2. Ayu sofi3. Firlin Eka Kurnia Cahyani4. Adinda Putri Rachmawati
Sie Perlengkapan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Mochammad Dandi2. Joar Yahdi Mahardika3. Ayu Sofi4. Endang Kumala Sari
Sie Dokumentas	:	<ol style="list-style-type: none">1. Novi Indasari2. Dwi Evaryanti

Pasal 2 Tugas dan Wewenang

Dosen Pendamping Lapangan	:	Membantu dan mendampingi proses KKN-T
Ketua / Koordinator Desa	:	Bertanggung jawab seluruh kegiatan KKN-T
Wakil Ketua	:	Membantu Ketua dalam berkegiatan
Sekretaris	:	Mencatat kegiatan, membuat loogbook catatan harian, membuat jadwal, surat menyurat, administrasi kelompok.
Bendahara	:	Mengelola dan mengatur segala bentuk keuangan dan anggaran belanja
Sie Humas	:	Melakukan hubungan dengan mitra, masyarakat, dan sasaran program kerja, serta membantu komunikasi eksternal

KESEPAKATAN

KKN-T Kelompok 40

- Sie Perlengkapan : Bertanggung jawab segala bentuk pembelian dan perlengkapan, serta memberikan kinerja teknis kegiatan
- Sie Dokumentasi : Melakukan Dokumentasi kegiatan KKN-T dan mengelola akun Instagram, serta membuat desain poster, pamflet, atau sesuai kebutuhan.

Pasal 3

Struktur Penanggung Jawab Program Kerja

- Bidang AIK dan Pendidikan :
1. Suhermanto
2. Ayu sofi
3. Gilang Ramadhan
- Bidang UMKM dan Sertifikasi Halal :
1. Firlin Eka Kurnia Cahyani
2. Adinda Putri Rachmawati
3. Novi Indasri
- Bidang Kesehatan dan Lingkungan :
1. Mochammad Dandi Prasetyo
2. Rizki Anugerah Putra
3. Zainul Anwar
4. Joar Yahdi Mahardika
- Tata Kelola Administrasi dan Keuangan :
1. Muhammad Asrul Maulana
2. Silvia Dike Fernanda
3. Endang Kumala Sari
4. Dwi Evaryanti

Pasal 4

Struktur Tim Proposal

- Penanggung Jawab : Muhammad Asrul Maulana
Semua anggota kelompok wajib membantu membuat proposal

Pasal 5

Struktur Tim Luaran

- Suherman : Berita
Adinda Putri Rachmawati : Buku Ber-ISBN
Muhammad Asrul Maulana : Jurnal Terakreditasi
Seluruh Sie Dokumentasi : Dokumentasi Video
Seluruh anggota wajib ikut serta membantu menyusun luaran

KESEPAKATAN

KKN-T Kelompok 40

BAB II TIMELINE KEGIATAN KKN-T

Pasal 6 Timeline

Tanggal	Kegiatan	PJ
01-06-2023	Pembukaan	Semua
04-06-2023	Masang Banner	Semua
04-06-2023	Bertemu Mitra	Semua
10-06-2023	Proker 1 Fasilitas TK	Zainul
11-06-2023	Proker 2 Panti Asuhan	Zainul
17-06-2023	Proker 3 Pelatihan UGC	Asrul
18-06-2023	Proker 4 Pelatihan Adm	Asrul
24-06-2023	Proker 5 Sosialisasi Pelatihan Produk UMKM	Firlin
25-06-2023	Proker 6 Pendidikan	Sofa
28-06-2023	Bantu Idul Adha	Semua
01-07-2023	Proker 7 UMKM	Adinda
02-07-2023	Proker 8 Aik	Sofa
08-07-2023	Proker 9 Pendidikan	Silvi
09-07-2023	Proker 10 Lomba	Herman
15-07-2023	Monev 1	DPL
16-07-2023	Proker 11 Kesehatan	Rizki
22-07-2023	Proker 12 UMKM	Novi
23-07-2023	Proker 13 Senam	Joar
29-07-2023	Monev 2	DPL
30-07-2023	Proker 14 Pra Ketegan Got Talent	Semua
05-08-2023	Ketegan Got Talent	Semua
06-08-2023	Ketegan Got Talent	Semua
06-08-2023	Penutupan KKN-T	Semua
12-08-2023	Luaran Kampus	Semua

BAB III PERATURAN

Pasal 7 Peraturan Anggota KKN-T

KESEPAKATAN

KKN-T Kelompok 40

1. Wajib merespon segala bentuk Informasi
2. Wajib berkomunikasi dengan baik
3. Bertanggungjawab segala kegiatan KKN-T
4. Tidak hadir 2 Kali Pertemuan KKN-T wajib membayar denda administrasi sebesar 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
5. Segala bentuk perizinan dan denda diserahkan kepada Sekretaris
6. Apabila ada hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini, maka dapat ditambahkansenuai dengan kebutuhan, dan kesepakatan bersama

BAB IV PENUTUP

Pasal 8 Penghargaan

1. DPL Terbaik
2. Kelompok dengan Kinerja Terbaik
3. Buku Terbaik
4. Ide Terbaik
5. Video Dokumentasi Terbaik
6. Produk KKN-T Terbaik

Insyallah Sabet semuanya.

Pasal 9 Ketentuan Lain-lain

1. Hal lain secara umum dapat ditambahkan
2. Kesepakatan ini dimulai hari di sahkan hingga penutupan KKN-T
3. Segala informasi Ketua KKN-T wajib mengetahuinya
4. Membutuhkan dukungan seluruh anggota
5. Planning kegiatan didiskusikan lebih lanjut

Pengesahan,

Sidoarjo, 21 Mei 2023

TTD

Kelompok KKN-T 40